

являясь например командирами полков и батальонов, комендантами городов. Поэтому неудивительно, что Урал становился для многих заключительным пунктом не только военной карьеры, но и жизненного пути. Несмотря на это и на покровительствующую социальную функцию высокопоставленных лиц, общественная деятельность военных тоже оставалась незначительной: Мы подсчитали 6 членов приходских советов и одного только председателя уездного дворянского собрания.

В этом отношении исключением являлись только немцы, служившие в гражданской администрации и составлявшие большее разделение нашего подбора – 300 лиц или почти 25 %. Они делятся на две группы. Одна, более многочисленная – администраторы, работавшие на полную ставку, среди которых было немало наивысших чиновников, как например губернаторы и генерал-губернаторы, но конечно и чиновников средних и низких рангов. Общественная деятельность у них была такая же незначительная как у других чиновников и у военных лиц. Вторая группа – дворянские землевладельцы, которые, иногда отслужив определенный срок в гражданской администрации или в армии, более или менее продолжительно служили в органах местного самоуправления. Из этих органов земства, более независимые от государства, очевидно, считались гораздо менее привлекательными (только 4 лица), чем местные полицейские органы, которые были сильно вплетены в общую государственную администрацию и из которых здесь учтены только те должности, которые пополнялись выборами хотя бы на сословной базе. Служившие в этих местных органах часто переходили из выборных должностей на пополняемые по назначению и наоборот. Примечательно, однако, что и здесь развивались семейные традиции службы в местной администрации родного края. Здесь подсчитано не менее 18 таких семейств.

Подведя итоги можно сказать, что немцы играли очень видную роль в освоении и развитии Урала. В областях деятельности традиционных элит – медицине, аптекарстве, военной и гражданской службах преобладали прибалтийские немцы, а в «новых» областях – горном деле и науке XVIII века, предпринимательстве второй половины XIX века отчасти преобладали выходцы из германских государств. В то же время немцы Урала были неразделимо связаны со всеми достижениями как и с пороками развивающегося русского общества XIX и начала XX века – с нарастающей местной элитой, с первыми зародышами гражданского общества но и с сильной зависимостью от государства, характеризующей русское общество в целом.

ЦИФРОВЫЕ КВАРЦЕВЫЕ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В.

*Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН, Троицк
lyubimov@izmiran.ru*

До шестидесятых годов прошлого столетия на магнитных обсерваториях (*МО*) нашей страны для регистрации вариаций магнитного поля Земли использовались вариационные приборы иностранного производства. Для регистрации вариаций вертикальной составляющей применялись *магнитные весы* Эдельмана, Лакура, Шульца, Эшенгагена, Тепфера, для регистрации горизонтальной составляющей – *Н-вариометры* тех же авторов, представляющие собой постоянный магнит с зеркалом, подвешенный на одной кварцевой нити (*унифиляре*) или двух нитях (*бифиляре*). Точность этих приборов была очень низка из-за влияния температуры, влажности и других факторов [1-3].

Уже более сорока лет на территории России, стран СНГ и бывших стран Варшавского договора для регистрации вариаций геомагнитного поля успешно используются кварцевые вариометры системы *В.Н. Боброва* [4]. Эти вариометры легко вытеснили устаревшие зарубежные аналоги, т.к. измерительная часть приборов была выполнена целиком из кварца,

температурный коэффициент линейного расширения которого составляет $1 \cdot 10^{-7}$, а температурный коэффициент магнитного момента магнитов, используемых для компенсации постоянной части измеряемого поля - $1 \cdot 10^{-6}$. Благодаря этому метрологические характеристики приборов обладают высокой стабильностью. Одним из факторов высокой стабильности является также наличие фиксированного зеркала, закрепленного на той же кварцевой рамке, на которой на кварцевых нитях подвешен индикаторный магнит с зеркалом. В этом случае величина вариации геомагнитного поля определяется как ордината, измеренная между базисной линией, зафиксированной на фотобумаге регистратора благодаря отраженному от фиксированного зеркала лучу, и кривой, зафиксированной зеркалом, связанным с индикаторным магнитом. На большинстве обсерваторий России вариометры **В.Н. Боброва** еще используются в качестве контрольных приборов - неприхотливых и безотказных в работе. Однако аналоговая форма регистрации вариаций на фотобумагу ограничивает возможности оперативного сбора, обработки и передачи информации о состоянии магнитного поля Земли.

В результате в начале 80-х годов появляются разработки цифровых вариационных станций, в которых в качестве чувствительных элементов использовались кварцевые датчики с фотоэлектрическими преобразователями [5]. Существенным недостатком этих станций явилась худшая стабильность нулевого уровня и менее точная взаимная ортогональность между измерительными каналами *D*, *H*, *Z* по сравнению с аналоговыми вариационными станциями **В.Н. Боброва**. Основной причиной этому послужило отсутствие возможности использования информации от фиксированного зеркала в процессе фотоэлектрического преобразования. На **рис. 1а** представлена принципиальная конструкция фотоэлектрического преобразователя. Рассмотрим принцип действия такого прибора. На металлических деталях, которые крепятся к корпусу кварцевого вариометра, установлены источник света и два фотоприемника. В ряде случаев между ними установлена призма, которая делит луч света, отраженный от подвижного зеркала, прикрепленного к кварцевому магниточувствительному элементу (*МЧЭ*), на оба фотоприемника. При повороте зеркала освещенность одного из фотоприемников уменьшается, а освещенность второго фотоприемника на столько же увеличивается. Величина разбаланса электрических сигналов от первого и второго фотоприемников характеризует величину измеряемого магнитного поля.

Поскольку температурный коэффициент линейного расширения материалов, из которых изготовлен корпус вариометра, а также все детали и крепежные элементы фотоэлектрического преобразователя (латунь, дюраль и другие), превышает коэффициент

Рис.1а. Конструкция фотоэлектрического преобразователя кварцевого вариометра (крепежные элементы не показаны).

Рис.1б. Оптическая схема фотоэлектрического преобразователя угловых смещений кварцевой магнитовариационной станции.

линейного расширения кварца на два порядка, то ожидать высокую стабильность метрологических характеристик у описанных выше приборов не приходится и называть их «кварцевыми магнитовариационными станциями» можно только условно. Дрейфы нуля этих приборов связаны не только с изменением взаимного расположения кварцевого МЧЭ и элементов фотоэлектрического преобразователя при изменении температуры, но и с остаточными деформациями в крепежных элементах в течение времени [5]. Этими недостатками обладают, например, все кварцевые станции серии ЦМВС-2 и другие приборы производства СКБ ФП.

Ранее были предприняты попытки включить фиксированное зеркало МЧЭ в процесс фотоэлектрического преобразования [6], однако решить поставленную задачу удалось только в конструкции ЦМВС «Кварц-3Е». В отличие от созданных различными творческими коллективами ЦМВС, магнитовариационные станции серии «Кварц-3Е» обладают высокой стабильностью метрологических параметров, прежде всего стабильностью нуля, что очень важно для магнитных обсерваторий, тем более для автономных вариационных станций [7].

Высокая стабильность нуля достигается благодаря тому, что в схеме фотоэлектрического преобразователя участвует фиксированное зеркало кварцевого МЧЭ. Для этого была выполнена разработка специального оптического преобразователя угла в электрический сигнал, исключающего механическое смещение фотоэлектрического преобразователя относительно кварцевого МЧЭ. Функциональная схема такого преобразователя показана на **рис.16**. Оптическая система фотоэлектрического преобразователя угловых смещений состоит из источника света, объектива с линзами, фиксированного зеркала, закрепленного на кварцевой рамке МЧЭ, и двух фотоприемников, установленных в держателе в фокальной плоскости объектива. При этом фиксированное зеркало образует с подвижным зеркалом, связанным с индикаторным магнитом МЧЭ, двугранный угол $90^\circ + \alpha$ или $90^\circ - \alpha$ в положении, соответствующем началу отсчета, т.е. нулевому значению измеряемого поля. Расстояние d на держателе между фотоприемниками выбирается в зависимости от линейного размера световой марки в направлении ее движения и связано с углом α соотношением $\operatorname{tg} 4\alpha = d/f$, где f – фокусное расстояние объектива.

Если измеряемое магнитное поле равно нулю, то световые марки освещают одноименные края фотоприемников и расстояние между центрами световых марок равно расстоянию между центрами фотоприемников. При этом центр каждой световой марки смещен относительно центра соответствующего фотоприемника на величину, равную половине ширины световой марки.

При повороте магнита с подвижным зеркалом угол между плоскостями зеркал станет меняться. Свет, отраженный от зеркал, фокусируется объективом в виде двух световых марок, причем каждая из них в начальный момент отсчета, соответствующий «нулю», будет попадать на одноименный край соответствующего фотоприемника. Дальнейший поворот подвижного зеркала приведет к тому, что световые марки станут перемещаться в противоположных направлениях по рабочей поверхности фотоприемников, в результате чего изменится величина освещенной поверхности фотоприемников, причем у одного увеличится, а у другого на столько же уменьшится. В результате нарушится баланс электрических сигналов. При дифференциальном включении фотоприемников результирующий электрический сигнал будет пропорционален углу поворота подвижного зеркала.

Благодаря свойству зеркал, образующих двугранный угол, обеспечивать разделение перемещений световых марок, обусловленных угловыми смещениями подвижного зеркала от линейных смещений элементов оптической системы в случае раздельного перемещения источника света или фотоприемников относительно подвижного зеркала, обе световые марки переместятся по рабочей поверхности фотоприемников в одну и ту же сторону, тем самым сохранив баланс освещенности фотоприемников. При дифференциальной системе их включения величина электрического сигнала на выходе фотоприемников практически не изменится. Если же фотоприемники и источник света жестко связать в единой конструкции, то смещение такой конструкции относительно подвижного зеркала (в разумных пределах) не

измеряет и накапливает в твердотельную память в цифровом виде значения вариаций трех составляющих ВМИ поля Земли и значения температуры кварцевых магнитных измерительных преобразователей в реальном времени. Отличительной особенностью ЦМВС «КВАРЦ-4» является то, что она является высокостабильным, интеллектуальным и компьютеризованным прибором нового поколения с широкими возможностями программной установки и изменения различных параметров схемы, возможностью цифровой обработки и фильтрации данных в процессе проведения измерений, возможностью интеграции в международную систему сбора данных ИНТЕРМАГНЕТ. Более подробно о нашей новой разработке ЦМВС можно узнать из публикации [9].

Литература

1. Бобров В.Н. О влиянии влажности на показания магнитных приборов.//Труды НИИЗМ. М., 1955. Вып.11 (21). С. 87.
2. Мансурова Л.Г. Влияние температуры на цену деления вертикальных магнитных весов.//Труды НИИЗМ. М., 1955. Вып.11 (21). С. 155.
3. Мансуров С.М. Теория магнитных вариационных приборов.//Труды НИИЗМ. М.: 1957. Вып.12 (22). С. 91.
4. Бобров В.Н. Универсальный высокостабильный чувствительный элемент с нулевым температурным коэффициентом для магнитометров, вариометров и микровариометров, регистрирующих любую компоненту земного магнитного поля.//Труды ИЗМИРАН. М., 1961. Вып.18 (28). С.54.
5. Амиантов А.С. и др. Некоторые результаты эксплуатации цифровых магнитовариационных станций.//Геоманнитное приборостроение. М.: Наука, 1977. С. 65.
6. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. О повышении стабильности нулевого уровня вариометров с фотоэлектрическими преобразователями.//Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля. М.: Наука, 1977. С. 239.
7. Высокостабильная 3-компонентная кварцевая магнитовариационная станция «Кварц-ЗЕМ».//Проспект ИЗМИРАН. Троицк, 2004. 4 с.
8. Liu ChangFa, Zang Ping, Liu Chujie, Wangjuyi and Zhang Weix. Geomagnetic digital recording system and observation at Beijing geomagnetic observatory center of China./ Workshop on geomagnetic observatories data acquisition and processing. Paris: 1992. P. 34.
9. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4».//Датчики и системы. М.: Наука, 2006, №1. С. 45-48.

DIGITAL QUARTZ MAGNETIC VARIATION STATIONS

Belov B.A., Burtsev Yu.A., Kiriakov V.Kh., Lyubimov V.V.

*Pushkov institute of terrestrial magnetism, ionosphere
and radio wave propagation (IZMIRAN) of RAS, Troitsk
lyubimov@izmiran.ru*

First digital magnetic variation station on the basis of quartz magnetic variometers «Quartz-3E» were created in IZMIRAN in 1990 and are established on two magnetic observatories of China, on Australian Antarctic station «Davis» and on Russian magnetic observatory «ARTI». The 15-th years period of operation of these devices more than on twenty observatories of Russia and abroad testifies to their high reliability and stability of the metrological characteristics.

In IZMIRAN now will carry out works with application of the newest technologies on the further perfection of the characteristics of quartz devices, which are intended for modernization Russian magnetic observatories.